

Adatok a Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Terület Macrolepidoptera faunájához (Lepidoptera) Contribution to the Macrolepidoptera Fauna (Lepidoptera) of Dunaszentgyörgyi-láperdő Nature Reserve

Kalotás Zsolt

Abstract. The author conducted faunistic studies of large butterflies. Between 2012 and 2025, he spent 150 days in the field observing diurnal butterfly species in the Dunaszentgyörgyi-láperdő Nature Reserve, and confirmed the occurrence of nocturnal Macrolepidoptera species through 65 nighttime light traps and the use of sex pheromones and red wine bait. Over the 12 years, he identified 533 butterfly species in the protected area, 29 of which are protected in Hungary. The number of species confirms that biodiversity is still remarkably high in the 332-hectare protected area. The paper deals separately with those butterfly species that are of international importance, as well as those that have undergone striking population changes in Hungary in recent decades. It concludes that global warming and frequent droughts may have caused population declines in species that prefer cool, wet habitats, while at the same time significantly increasing the influx of thermophilic southern species into the Carpathian Basin. Finally, it makes recommendations for the legal protection of several endangered butterfly species and draws attention to the urgent need to protect wetlands.

Keywords. Hungary, Dunaszentgyörgyi-láperdő Nature Reserve, faunistic, *Apatura metis*, *Schinia cognata*, *Diachrysia nadeja*, *Cirrhia gilvago*, *Leucania (Acantholeucania) loreyi*, *Mesogona oxalina*

Citation. Kalotás Zs. 2026: Adatok a Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Terület Macrolepidoptera faunájához (Lepidoptera). – Lepidopterologica Hungarica 22: 53–74.

Author's address. Kalotás Zsolt | 7130 Tolna, Kinizsi u. 31., Hungary
E-mail: kalotas.zsolt@gmail.com

Bevezetés

A Dunaszentgyörgyi-láperdő a Tolnai-Sárcső északi részén, a Dél-Mezőföldhöz tartozó Tengegelyi-homokhátság és az egykori Duna ártéri síkjának találkozásánál, Paks és Dunaszentgyörgy határában található. Ezeknek az eltérő talajadottságú, különböző geomorfológiai és vízrajzi tulajdonságokkal rendelkező kistájoknak a kapcsolódása egyedi élőhely-mozaikokból álló ökológiai rendszer létrejöttét eredményezte. A Duna egykori mellékágához, a Faddi Holt-Dunához a Csámpai-csatornával kapcsolódó terület az ember tájtalakító tevékenysége és a természetes szukcessziós folyamatok együttes hatására napjainkra láperdővé, mocsárrá, valamint fás kaszálóvá alakult, és még a ma is különleges természeti értékeket őriz. Az is figyelemre méltó, hogy a védett terület hazánk egyik legnagyobb ipari létesítményének, a Paksi Atomerőműnek a közvetlen szomszédságában található, a védett terület északi határa és az atomerőmű déli határa között alig 600 méter távolság van (Kalotás 2013). A Tolnai-Sárcsőben a Duna időszakos áradásainak köszönhetően a XVII. század végéig még igazi vadvízi világ volt, amihez az ott élők jól alkalmazkodtak és okosan hasznosítottak. A mélyebb laposokban halastavakat alakítottak ki, a magasabb, előntéstől kímélt részekben pedig gyümölcsösök voltak. Az időszakosan elárasztott részeket dűsfüvű rétek, kaszálók borították, amelyeken legeltető állattartás folyt. A folyók menti területek egy részén extenzív erdőgazdálkodást folytattak. Az ártéri gazdálkodás a legfontosabb részei a fokok voltak, amelyek lehetővé tették, hogy áradások alkalmával a Duna vize szabályozottan fusson ki az ártérre. A fokon kialakított zsilipek biztosították a vizek lassú szétterülését, lehetőséget nyújtottak a dunai halaknak, hogy feljussanak ívni a sekély, könnyen

1. ábra / Fig. 1. A lámpázó helyek (piros pontok) a Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Területen – Location of the lamp (red dots) in the Dunaszentgyörgyi-láperdő Nature Reserve

felmelegedő vizekre, az ivást követően pedig a folyóba visszatérőkből bőséges halzsákmányhoz jutottak az ott élők. A mocsaras partok közötti természetes vízfolyásokat török eredetű szóval sárnak nevezték, a közöttük elterülő mocsaras térséget pedig Sárköznek. Sár volt a neve a Paks és Dunaszentgyörgy közötti vízfolyásnak is, amelyet később, a Duna szabályozását követően Szentgyörgyi-csatornának, majd a XX. században – a Dunától teljesen elvágtott egykori ártér teljes kiszáritását követően – már Csámpai-csatornának neveztek (Andrásfalvy 1973). A gazdag vadvízi mocsárvilág végét a Duna gátak közé szorítása jelentette, a folyótól elvágtatott ártér kiszáradt, nagy részt felszántották és mezőgazdasági művelésbe vették, csupán a mélyebb

fekvésű részeken és a mesterséges vízutánpótlásban részülő holtágak közvetlen környékén maradt fenn az egykori vadvízi világot idéző vegetáció és az árterekre jellemző állatvilág. A lecsapolások következtében a Duna a Dunaszentgyörgyi-láperdőtől légvonalban mintegy 3-4 km távolságra került, vízutánpótlását ezt követően már csak a környező területeken összefolyó csapadékvizek biztosították. A Dunaszentgyörgyi-láperdő északnyugatról Csámpánál pár méteres letöréssel már közvetlenül a Dél-Mezőföldhöz tartozó Tengelici-homokvidékkel érintkezik, és a hajdan szebb napokat látott Csámpai-patak volt az a vízfolyás, amely a Csámpai-csatornához csatlakozva időszakosan vízzel látta el a területet. Az utóbbi évtizedekben a dél-mezőföldi területek általános szárazodása oda vezetett, hogy a vízutánpótlás teljesen megszűnt a homokvidékről, a Csámpai-patak, amely a Paks melletti Biritói-halastavakat is táplálta, a múlt század 80-as éveinek végére teljesen kiszáradt. Az elmaradt vízutánpótlás miatt a Dunaszentgyörgyi-láperdő évekig szárazon állt. Ezen az állapoton a Csámpai-csatorna szabályozása hozott változást, amelyen a Paksi Atomerőműből származó, a Dunából kiemelt hűtővíz egy részét a Faddi Holt-Dunába vezették. Ekkor alakították ki a védett terület nyugati határát jelentő övcsatornát is, amelyen zsiliprendszer segítségével szabályozni lehetett, hogy a víz a terület nyugati részeire is eljusson. A láperdőn keresztül folyó Csámpai-csatornából és az övcsatornából a talajfelszín alatt átszivárgó víz, valamint a zsilipeken időnként az láperdőbe beengedett éltető víz hatására a nagyrészt újjáéledt a vegetáció, és a vizes élőhelyeket kedvelő állatfajok egy része visszatért (Kalotás 2018). A Dunaszentgyörgyi-láperdő védeltségét a vidékfejlesztési miniszter 6/2012 (II. 21.) számú VM rendeletével hirdették ki, amely esélyt adott ennek a 332 hektár nagyságú ősi, vízjárta területnek a fennmaradására. A védeltséget kimondó jogszabály a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot bízta meg a természetvédelmi kezelési feladatokkal. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk során kialakított Natura 2000 hálózatba különleges természetmegőrzési területként a láperdő is bekerült, Dunaszentgyörgyi-láperdő néven és (HUDD20072) kódszámmal. A Natura 2000 hálózatba bejegyzett terület nagysága 328 ha, ami majdnem azonos a később védetté nyilvánított terület kiterjedésével. A Dunaszentgyörgyi-láperdő Natura 2000 területen a jelölő élőhelytípusok (az üde magaskórósok, az éger- és kőrsligetek, a puhafás ligeterdők, az ártéri mocsárterek, valamint a láptavak és hínárnövényzetük) a védett területnek kb. a harmadát fedik le. A védeltség kimondását megelőzően, 2004 óta a láperdő nagy része már része volt a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak és a hazai zöld folyosó rendszernek is. A természetvédelmi terület 84 százaléka állami tulajdonban van, a fennmaradó részek (szántók) magántulajdonban maradtak. A Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Terület határát nyugaton és délen a Csámpai-övesatorna jelenti, amelytől nyugatra párhuzamosan vezet a 6-os főközlekedési út, közöttük csupán 100–120 méter távolság van. Délen – Dunaszentgyörgy község északi részén – a kertek és a körülkerített legelők szinte az csatorna széléig húzódnak. Helyenként idős, kevert fafajú – főleg fehér- és szürke nyárból álló – gazdag cserjeszintű erdősávot találunk. A védett terület nyugati és északi határain a szántóterületek dominálnak, a terület északi- és nyugati határán kívül telepített feketefenyves, akácos és homoki gyepek mozaikja található. A védett területet egészét alkalmilag vízhatás alatt álló élőhelyek, égerláp-erdők, szürkenyár foltokkal vegyes fűzláperdők, rekettrefüzes nádasok, sásláprétek, magaskórósok, nyárfacsoportokkal tarkított botolófüzesek, kaszálók, kiszáradó apró kékperjés láprétfoltok és galagonyás-kökényes cserjések egymásba átmenő mozaikossága jellemzi, amelyek közé árkokkal és erdősávokkal, fasorokkal szegett szántóföldcsíkok ékelődnek (Kalotás 2018). A védetté nyilvánítást követően az Új-Brinyó öreg égeresétől délre egy kisebb területen erdősítés történt. A Csámpai-csatorna nyugati oldalán pedig egy kb. 400 méter hosszú és 40 méter szélességű kaszálót is beerdősítették, aminek azért van nagy jelentősége, mert a telepítés az egykori Duna ártéri erdőkre jellemző kocsányos tölgyel (*Quercus robur*) történt, amely fafaj a területi védeltség idején állományban nem fordult elő a területen. A védetté nyilvánítást megelőzően kevés információ állt rendelkezésre a terület természeti állapotáról, botanikai és zoológiai értékeiről, így az állapotfelmérést és a természeti alapállapot rögzítését a miniszteri rendelet a természetvédelmi kezelési feladatokra kijelölt Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság feladatai közé sorolta. A védett terület természetvédelmi alapállapotának elkészítése azonban értelemszerűen több évi kutató, felmérő munkával, valamint jelentős anyagi erőforrással jár, így az napjainkra is csak részben teljesült. Ugyan elkészült a védett terület vegetációtérképe (Farkas 2014), sok adat gyűlt össze

2-9. ábra/Figs 2-9: 2. Égerláp az Új-Brinyón – Alder swamp in Új-Brinyo; 3. Csámpai-csatorna, az *Apatura metis* előfordulási helye – Csámpai-canal, location of *Apatura metis*; 4. Reketyefüzes nádas a Régi-Brinyón – Grey willow-reed bed in Régi-Brinyó; 5. Reketyefüzes mocsárrét az Öreg-Nyilas déli részén – Grey willow marshland in the southern part of Öreg-Nyilas; 6. Csámpai-övcatorna a védett terület déli határán – Csámpai-canal on the southern border of the protected area; 7. Szürkenyár liget a védett terület északi részén – Grey poplar grove in the northern part of the protected area; 8. A Felső-rét háttérben a paksi atomerőművel – Upper meadow with the Paks nuclear power plant in the background; 9. Nemesnyár liget a Tökösi-réten – Noble poplar grove in the Tökösi meadow

a védett területen előforduló botanikai értékekről (Farkas 2006), de az itt élő gerinctelen fajokról máig kevés információ állt rendelkezésünkre. Fazekas (1992) Tolna megye nappali lepkeinek elterjedését bemutató kötetében egyetlen, paksi határhoz kapcsolható faj szerepel, az *Apatura metis*, más nappali lepkefajt nem jelez a szerző a Tolnai-Sárköz északi részéről. Az első részletesebb publikáció, amely a térséghez kapcsolható, az a Bölszke lepkevilágát bemutató könyvrészlet Szeőke (1994), amelyben sok olyan nagylepkefaj is szerepel, ami napjainkban még sok helyen megtalálható a Duna menti galériaerdőkben, illetve dél-mezőföldi löszvölgyek gyepvegetációjában. Az első lepkészeti kutatás eredménye, amely a Dunaszentgyörgyi-láperdő északi területét is érintette, az Paksi Atomerőmű telephely-jellemzési programjának keretében végzett biomonitoring vizsgálatokban található. A Magyar Természettudományi Múzeum kutatói 2002-ben és 2003-ban lepkefaunisztikai felméréseket is folytattak atomerőmű 3 km-es térségében. Jelentésükben összesen 161 Macrolepidoptera fajt soroltak fel, de kihangsúlyozták, hogy erről a területről kb. 2-3-szor ennyi nagylepke-faj előfordulása várható. Az alacsony fajszámot részben azzal magyarázták, hogy a két év során mindösszesen 7 mintavételt tudtak végezni, továbbá azzal, hogy 2002-ben és 2003-ban nagyon meleg és szokatlanul száraz volt az időjárás, ami jelentősen csökkentette a fajok kimutatásának eredményességét. (Zárójelentés a Paksi Atomerőmű telephely-jellemzési programjának keretében a minta értékű zoológiai biomonitoring vizsgálatokról (ETV-ERŐTERV Rt., 0000K00ERA00041/A, 2004. március). 2012-ben az MVM Paksi Atomerőmű megbízta a Tölgy Természetvédelmi Egyesületet, hogy a Lévai-projekt keretében állítson össze egy olyan környezeti hatástanulmányt, amelyben részfeladatként az atomerőmű 3 km-es körzetében levő területek lepkészeti feltárása is szerepelt. A Lévai-projekt nevű tanulmánynak olyan területrészek vizsgálata is része volt, mint a Dunaszentgyörgyi-láperdő északi része, a védett területtel szomszédos homoki gyepék és telepített erdők, a láperdőn átfolyó Csámpai-csatorna melletti füzesek, nyárasok, mocsárrétek és láprétek. A mintavételeket az aktuális időjárási viszonyoknak megfelelően 3-4 hetenként végezték március közepétől október közepéig (Tölgy Természetvédelmi Egyesület 2013). Magam a védett terület élővilágát bemutató könyv adatgyűjtése során a 1 védett gombafaj és 22 védett növényfaj előfordulását tudtam bizonyítani. Az megfigyelt védett állatfajok száma a terület kiterjedéséhez viszonyítva meglepően magas volt. A védett állatfajok közül 3 puhatestű-, 3 pók-, 38 rovar-, 2 hal-, 11-kétlábú-, 6 hüllő-, 92 madár- és 29 emlősfajt sikerült kimutatnom a védett területről és közvetlen környékéről (Kalotás 2018).

Anyag és módszer

2012 februárjában felkérést kaptam a Paksi Atomerőmű Zrt-től, hogy egy fotókkal gazdagon illusztrált kötetben (Kalotás 2018) mutassam be a Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Területet, amelyet a helyiek csak Brinyó néven ismernek. A másfél évig tartó időszakban folytatott munka kiterjedt a láperdőnek és környezetének általános bemutatására, a védett területen élő és előforduló védett növény- és állatfajokra, valamint a természetes és természetközeli növénytársulásokra. A kötet megjelenését követően pedig több éven keresztül kísértém figyelemmel a védett területen nagylepke faunáját. A lepkefaunisztikai adatok gyűjtését 2012 tavaszán kezdtem el. A nappali lepkék felmérését a februártól októberig tartó alkalmi terepjárások során végeztem. Az éjjel aktív nagylepke-fajok tervszerű felmérését 2017-ben kezdtem és 2025 végéig folytattam. Ez alatt az időszak alatt összesen 65 éjszaka végeztem lámpázást a vizsgálati területen. Az éjszakai lepkefajok esetében elsősorban lámpázásokra hagytam, de a kora tavaszi, valamint a nyár közepétől egészen a késő őszi hónapokig vörösboros csalétkes módszert is használtam. Szexferomont kizárólag a *Saturnia pavoniella* kimutatására alkalmaztam. A lámpázási helyek kijelölésekor kénytelen voltam figyelembe venni a védett terület természeti adottságait, ugyanis a nagy zárt erdőtagokban és a kiterjedt nádasokban nem vezettek járható utak, ösvények, így nem volt lehetőségem, hogy ezeknek a zárt élőhelyeknek a belső részein jelöljem ki a mintavételi pontokat. Így kénytelen voltam a az egész évben jól megközelíthető helyeket választani. Összesen 12 helyszínen lámpáztam, illetve használtam vörösboros csalit A lámpázásokat az Új-Brinyó és a Régi-Brinyó erdőterületeinek szegélyeiben (1. helyszínen), a Régi-Brinyó keleti oldalán lévő úton (2. helyszínen), a Csámpai-

csatorna menti töltésen a Tökösi-híd közelében (3. helyszín), valamint az Öreg-Nyilas déli részén a Csámpai-övcatorna mentén (4. helyszín) végeztem. (1 ábra). Az éjszakai lámpázások során a 220x220 cm-es alumíniumcső-keretre feszített fehér lepedő egyik oldalát 160 W-os kevertfényű (HMLI) izzóval, a másik oldalát pedig 20 W-os SYLVANIA típusú UV-A fénycsővel világítottam meg. Néhány alkalommal elevenfogó vödörcepadát is használtam, amelynek fényét ultraviola tartományban világító LED szalag, 20 W-os teljesítményű SYLVANIA típusú UV-A fénycső vagy az UV tartományban világító LepiLed Standard 1.1 biztosította. A felméréseket az időjárástól függően február végétől kezdtem el és november közepéig folytattam. A nyári hónapokban általában éjjel 1 óra körül fejeztem be a lámpázást, a kora tavaszi és őszi rövid nappalok időszakában pedig a lepkemozgás leállásáig tartottam ki. Ettől csak akkor tértem el, ha az időjárási tényezők (eső, erős szél) a megkezdett munkát ellehetetlenítették. Az éjszakai felméréseket rendszerint egyedül folytattam, de két alkalommal Gergely Péter, egy alkalommal pedig Farkas Sándor is részt vett a munkában. A lepkékről Canon 5D Mark III fényképezőgép vázzal, SIGMA 1:2,8 DG Macro HSM optikával, valamint Yongnuo YN14Ex II típusú vaku segítségével nagyfelbontású fotókat készítettem. A lámpázásokat követően a fotók alapján végeztem el a lepkék faji azonosítását. A határozásban több hazai átfogó lepkészeti munkát is felhasználtam (Vojnits et al. 1991; Ronkay & Ronkay 2006; Gergely et al. 2018; Gergely 2023). Ha nem sikerült fajra pontosan meghatároznom a fotókon látott lepkéket, mert azok sérültek vagy kopottak voltak, Gergely Péter és Ronkay László segítségét kértem a határozáshoz. Minden lámpázást követően fajlistákat készítettem. A fajlisták jelentették az alapot az adatok összegzésének. A teljes vizsgálati időszakra vonatkozó nagylepke-faunisztikai képet a Magyarország nagylepkéi – Macrolepidoptera of Hungary. (Ronkay et al. 2024) kötet rendszertani beosztása alapján állítottam össze. Azokat a nagylepke adatokat, amelyek Lévai-projektben születtek, összevettem a saját kutatási eredményeimmel, és amelyek csak ott szerepeltek, és a saját felméréseim során nem sikerült kimutatni, azokat a végleges faunalistámba beépítettem és a fajlistában megkülönböztetett jelzéssel szerepelttettem. A kimutatott lepkéfajok globális és hazai elterjedésének ismertetése során több szakirodalomra is hivatkoztam (Vojnits et al. 1991; Haraszthy 2014; Ronkay & Ronkay 2006; Gergely et al. 2018; Ronkay et al. 2024), melyeket a kiválasztott fajok ismertetésénél a terjedelem csökkentése érdekében külön nem jelölök.

Eredmények

A 2012-től 2025-ig tartó időszakban a kb. 150 nappali terepbejárásom során végzett megfigyelések, valamint 65 éjszakai lámpázás és alkalmi vörösboros csalizás eredményei alapján összesen 523 nagylepke-faj került elő a vizsgált területről. A Lévai-projektben szereplő, de a saját felméréseim során nem észlelt 10 fajjal együtt így mindösszesen 533 nagylepke fajt sikerült kimutatni a védett területen. Az előkerült fajok közül 29 áll hazánkban törvényes természetvédelmi oltalom alatt. A nappali lepkék (Diurna) fajszáma 63, amelyből 16 védett. A védett területen előforduló nagylepke-fajok közül kiemelten kezeltem azokat, amelyek hazánkban ritkának vagy lokálisnak számítanak. A védett lepkéfajok közül részletesebben csak azokat mutatom be, amelyek kevés adata ismert a Dél-Mezőföldről és a Tolnai-Sárközből, viszont azon nem védett fajok egy részére is kitértem, amelyeknek az utóbbi évtizedekben elterjedésük és/vagy állomány nagyságuk feltűnően megváltozott. A védett terület vegetációja mozaikos jellegű, a nyílt füves élőhelyek aránya a terület egészéhez viszonyítva azonban alacsony, többségében csak elszigetelt apró foltokban fordulnak elő az erdővel borított és a nádas-füzes részek között. A zárt erdők, a csekély aljnövényzettel rendelkező égeresek és puhafás ligetek, a buja növényzetű zárt füzesek, a szinte homogén nádasok, a sűrű vegetációval rendelkező nedves magaskórósok nem kedveznek a nyílt és napos élőhelyeket preferáló nappali lepkék nagy részének. A legnagyobb nyílt füves élőhelynek a Tökösi-legelő és a Felső-rét kaszálója számít, de ezeken a területeken a rendszeres kaszálás miatt zömében fűfajok dominálnak, virágzó növényfajokban és geofitonokban szegények, így csak korlátozott szaporodási és táplálkozási lehetőségeket kínálnak a nappali lepkék számára. Ennek is betudható, hogy nyílt élőhelyeket kedvelő nappali lepkék fajszáma a vártnál alacsonyabban alakult, ugyanakkor ezeken az apró élőhelyfoltokon is előkerült néhány természetvédelmi szempontból figyelemre méltó nappali-

lepke-faj. Ugyanakkor a buja aljnövényzetű erdők, a fehérynárasok, a fűzlápok, a rekettyefüzes nádasok, a magassásos lápok- és mocsarak, a vízparti magaskórósok, és az erdőszegélyek cserjései viszont rengeteg lepkefajnak biztosítanak optimális feltételeket. Összegzőként így megállapítható, hogy a védett terület a nagysághoz mérten kifejezetten gazdag nagylepke-faunát őriz. (A Dunaszentgyörgyi-láperdő Védett Természeti Területen észlelt nagylepke fajok listáját az 1. számú függelék/Annex 1. tartalmazza.) Részletes bemutatásra a korábban ismerttetett szempontok alapján az alábbi nagylepke-fajokat választottam ki:

Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763). Nyugat-palearktikus mediterrán és nyugat-ázsiai faunaelem. Védett. A napközben a nőtényeket kereső hímek már március végétől, április elejétől aktívak, ha az időjárás kedvező. Enyhe, napos időben gyors, csapongó repüléssel próbálják megtalálni a növényzetben a kopulációra kész nőtényeket. A védett terület északi részén speciális *Saturnia pavonia* szexferomon segítségével sikerült több alkalommal is kimutatni a faj jelenlétét. Másol nem próbálkoztam feromonozással, de tapasztalatom szerint azokon a Tolna vármegyei élőhelyeken, ahol a faj tápnövényei, az alma-fajok (*Malus* spp.), körte-fajok (*Pyrus* spp.), csonthéjas magvú-fajok (*Prunus* spp.), fűz-fajok (*Salix* spp.), szil-fajok (*Ulmus* spp.), nyár-fajok (*Populus* spp.), kőris-fajok (*Fraxinus* spp.), dió (*Juglans regia*) megtalálhatók a természetben, ott a kis pávaszem is nagy valószínűséggel előfordul. Ugyan a faj nőtényeit párzást követően vonzza a fény, de az itteni lámpázásaim során egyetlen alkalommal sem jött nőtény a fényre.

Boudinotiana puella (Esper, 1787). Déli-kontinentális ponto-kaszpi faunaelem. Védett. Tolna vármegye dél-mezőföldi területein, a Duna-menti galériaerdőkben, a patakok, csatornák szegélyeiben szinte mindenhol előfordulnak kisebb-nagyobb populációi, ahol fehér nyár csoportokat, ligeteket találunk. Az időjárástól függően az imágók már február végétől megjelennek, és a március közepéig megfigyelhetők a fehérynár fák (*Populus alba*) akkor még kopár lombzatában repkedő, nőtények után kutató hímek, illetve a déli órákban a talajon vagy a fátörzseken napozó, állati ürüléken, vagy a nedves talajon szivogatók. A védett területen jelentősebb számban az egykori Csámpai-patak Csámpai-csatornába csatlakozásánál lévő idő fehérynár ligetknél lehet megfigyelni őket, de a vizsgálati terület ligetszerű fehérynárasaiban is előfordulnak.

Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837). Diszjunkt elterjedésű faj. Európa lappvidékein és Távol-Keleten fordul elő Védett. A pompás lapiaraszolót a hazai szakirodalom korábban országos szinten kifejezetten ritkának és lokálisnak tartotta. Az utóbbi években folytatott felméréseim során a Dél-Mezőföldön (szedresi Ós-Sárvíz és a szedresi tarkasáfrányos alatti mocsárrét, Kistápé és Németkér környéki lapp- és mocsárrétek, a németkéri Látóhegy központi lappréte) több helyről is előkerült, ezért várható volt, hogy a Dunaszentgyörgyi-láperdőben is előfordul. Első alkalommal 2012-ben a Lévai-projektben sikerült kimutatni a védett területről (Peregovits László pers. comm.). A későbbi felmérések azt mutatták, hogy a Dunaszentgyörgyi-láperdő a mocsárrétejein stabil állomány él, mert a vizsgálati periódus utolsó négy évében végzett lámpázások során rendszeresen előkerült egy-egy példány. Igazolódott az a korábbi, de más dél-mezőföldi területeken végzett lámpázás során szerzett tapasztalat, hogy a rajzás június közepén kezdődik és július elejéig tart, ugyanakkor a Brinyón még nem sikerült bizonyítani, hogy egy részleges második generáció is repüljön, mint Kistápén és a szedresi Ós-Sárvíznél (Kalotás 2004).

Hyles gallii (Rottenburg, 1775). Nyugat-palearktikus mediterrán-nyugat-ázsiai faunaelem. Elterjedésének északi határa Európában az északi sarkkör. Védett. A galajszender a nedves, üde réteket, lápokot, ligeteket, erdőnyiladékokat kedveli, és a meszes talajú területekhez vonzódik, amelyeken tápnövényei a galajfajok (*Gallium* spp.), fűzikefajok (*Epilobium* spp.), a ligetszépefélék (*Oenothera*) és a nagy útifű (*Plantago major*) sűrű állományokban tenyésznek. Magyarországon lokálisan sokfelé előfordul, de megtelepedése sporadikus. Egyes évek csapadékviszonyai hatással vannak megjelenésére, eltűnésére, valamint szaporodásának eredményességére.

gére is. A meleg és csapadékos évek kedvezőek számára, aszályos években viszont élőhelyeinek nagy része alkalmatlanná válik eredményes szaporodására. Hazánkban két generációja van. Az első májusban jelenik meg, második augusztustól szeptember közepéig repül. A védett területen egy alkalommal került elő. Az Új-Brinyó égerlápjától délre található nedves magaskórós növénytársulás szélén 2019. május 8-án repült egy példány a fényre. Alkalmi szaporodása a védett területen csapadékos években nem zárható ki, de nagyobb a valószínűsége annak, hogy csak egy kóborló példány kereste fel a fényt, hiszen a korábbi évtizedekben sem a Dél-Mezőföldről, sem pedig a Tolnai Sárközből nem került elő.

Dicranura ulmi ([Denis & Schiffermüller], 1775). A Nyugat-Palearktikum déli részét népesíti be. Védett. Hazánkban korábban szórványos előfordulásának, helyenként kifejezetten ritkának tartották, de az elmúlt évtizedekben egyre több élőhelyen került elő, ami faj terjeszkedésének bizonyítéka. Korábban azt hitték, hogy szilfa-púposzövő állománycsökkenését tápnövénynek fogyatkozása az okozza, amit a hazánkba behurcolt, a szil-szójácsszú-fajok által terjesztett gombabetegségnek, a szilfavésznek (*Tracheomikózis*) tulajdonítottak. Azonban úgy tűnik, hogy a *Dicranura ulmi* állományváltozásait egyéb más tényezők befolyásolták. Az elmúlt években szerzett tapasztalataim szerint ma már egyáltalán nem számít ritkának Tolna vármegyében sem. Tápnövénye a vénic szil (*Ulmus laevis*) és a mezei szil (*Ulmus minor*) amelyek az üde, lombos erdőkben, illetve erdősávokban fasorokban gyakori fafajok. (Megjegyzendő, hogy a Dunaszeggyörgyi-láperdő Természetvédelmi Terület magasabb térszínén lévő részét ma is Szil-hátnak nevezik, ami emlékeztethet bennünket az egykori szabályozatlan Duna egykori árterében gyakori tölgy-köris-szil ligeterdőkre.) Az imágók már április közepén megjelennek, és május végéig repülnek. A védett területen ebben a rajzási időszakban szinte kivétel nélkül minden lámpázás során megjelentek a fényen. Nem ritkán 3–4 példány is repül egy éjlel a lepedőre.

Chelis maculosa ([Denis & Schiffermüller], 1775). A Nyugat-Palearktikum déli részein élő lokális faj. Szórvány populációi Magyarországon a könnyen melegedő homoki gyepekben, meleg, déli kitettséű domboldalakon élnek. A www.izeltlabuak.hu platformon 14 lokalitáson 22 adata van. A Dél-Mezőföldről és a Tolnai-Sárközből eddig még nem került elő. Bár évente két generációja repül, kimutatását nehezíti, hogy az imágók csak az éjszaka végén, napkelte előtt aktivizálódnak. Nekem a 13 kutatási év alatt a védett területen nem sikerült kimutatni a foltos medvelepkét. Az egyetlen megfigyelési adata a Magyar Természettudományi Múzeum kutatóihoz fűződik, akik a Lévai-projekt keretében a Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Terület legészakibb pontjával határos nyílt homokpusztai gyepen végzett vödör csapdázás során észlelték. Tekintettel arra, hogy a *Chelis maculosa* Nyugat-Európa legnagyobb részén már kipusztult, és a még meglévő állományai is a kipusztulással fenyegetettek, valamint, hogy hazánkban is csak szórványosan előforduló ritka lepkének számít, indokolt törvényes faji védelme.

Schinia cognata (Freyer, [1833]). Pontomediterrán faj, elterjedésének nyugati határa az Alpok keleti vonulata. Szerepel a hazai Vörös könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó programban (Ronkay 1997). Védett. A nyúlparéj-nappalibagoly hazánkban lokális előfordulása, csak a Kiskunságban, a Tengelici-homokvidéken, valamint a Nyírségben vannak nagyobb állományai. Az [izeltlabuak.hu](http://www.izeltlabuak.hu) platformon 12 lokalitáson 138 adata található. Tápnövénye a közönséges nyúlparéj (*Chondrilla juncea*) a Dél-Mezőföld pusztagyepjein közönséges fajnak számít, sokszor még a homoki dűloutak, árkok mellett is gyakori. Az imágók augusztusban a nappali órákban figyelhetők meg a közönséges nyúlparéj sárga virágain táplálkozva, a hernyók pedig szeptemberben jelennek meg a tápnövényen. A Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Területnek csak az északnyugati sarkában lévő réten sikerült néhány alkalommal megfigyelni az évek során, ahol a csatornapart mentén, és a szomszédos homoki gyepek szegélyében lévő közönséges nyúlparéj-csoportok virágain táplálkozott egy-egy példány.

Catocala fraxini (Linnaeus, 1767). Boreo-kontinentális, szibériai faunaelem. Védett. Hazánk legnagyobb bagolylepke faja a Tengelici-homokvidék ligetes területein a felmérések alapján

még általánosan elterjedtnek számít és a Dunaszentgyörgyi-láperdőben sem ritka. A nyári, nyár végi időszakban végzett lámpázásaim során gyakorta előfordult, hogy a fényt 1–1 példány felkereste. Általában a késő éjszakai órákban jelentkeztek, de az esetek többségében csak rövid ideig tartózkodtak a lepedőn és a lámpa fénykörében. Azokon a helyeken bukkantak fel elsősorban, ahol a közelben idős fehérnyár csoportok találhatóak. Az égeresek mellett folytatott lámpázásoknál nem mutatkoztak egyetlen alkalommal sem, holott az szakirodalom szerint tápnövénye között az enyves éger (*Alnus glutinosa*) is szerepel.

Nycteola siculana (Fuchs, 1899). Palearktikus faunaelem. Észak-Afrikától Dél- és Közép-Európa egyes részein át Szibériáig fordul elő. Európában főleg a mezofil élőhelyeket preferálja, Magyarországon azonban főleg az üde füzeseket és nyarasokat kedveli. Hazánkban lokális fajnak számít. A izeltlabuak.hu platformon 13 lokalitáson 39 adata található, de 2022 óta az észlelések száma a korábbi évekhez viszonyítva 4-5-szörösére nőtt. A Dunaszentgyörgyi-láperdőben végzett lámpázásaim során első alkalommal 2013. 10. 03-án észleltem egy példányát, majd 2017. 08. 20-án jött egy példány a fényre. Ezt követően nyolc évig egyáltalán nem figyeltem meg, de 2025-ben hat lámpázási alkalommal is megjelent lepedőn ezeken a napokon: április 25., május 31., július 1., július 5., augusztus 7. és szeptember 12. A tavaszi hónapokban egy-egy példány repült a lepedőre, de a későbbi időszakban (nyári és kora őszi időszakban) folytatott felmérések során volt olyan, hogy 2–3 példány is megjelent a fényen. Hasonlóak voltak a tapasztalataim a Szedresi Ős-Sárvíz védett területén végzett lámpázásaim alkalmával is, ahol szintén rendszeresen vendég volt szinte az egész évben. Hogy mi okozta a *Nycteola siculana* esetében a megfigyelések váratlan növekedését, arra talán az egyik magyarázat melegező klímánk, a másik pedig a fűz-trapézbagoly vándorlási hajlama, amely kedvező lehetőségek megléte esetén lehetővé teszi új élőhelyek benépesítését.

Nycteola revayana (Scopoli, 1772). Boreo-kontinentális faunaelem. Palearktikus elterjedésű faj, Észak-Afrikától Európán át, az északi területek kivételével Közép-Ázsiáig fordul elő. Nem védett. Magyarországon sok helyen előfordul, de sehol sem számít gyakorinak. Tápnövényei elsősorban a tölgy-fajok (*Quercus* spp.), de nyár-fajokon (*Populus* spp.) és fűz-fajokon (*Salix* spp.) is fejlődhet. A védett terület északi részén a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai mutatták ki 2012-ben. Magam nem találkoztam a *Nycteola revayana*-val sem a Dél-Mezőföldön, sem a Szekszárdi-dombságon, sem pedig a Tolnai-Sárvíz területén, ami arra utal, hogy ezeken a kistájakon ritka lokális fajnak minősül. Tolna vármegye más területein történt megfigyeléséről nincs információ.

Diachrysia nadeja (Oberthür 1880). A Palearktikum középső és déli részén szórványosan fordul elő. Védett. Ezt az Európában meglehetősen ritkának számító fajt 1977 augusztusában a barcsi Nagybereken mutatták ki első alkalommal hazánkban (Varga 1977). Ezt követően a Dráva mentéről és Fonyódligetről származó korábbi gyűjteményi példányok is előkerültek, majd a Duna alsó szakaszáról a Gemenci Tájvédelmi Körzetben, a Béda-Karapancsai Tájvédelmi Körzetben, valamint, Kátolyon és Dunaszekcsőn is észlelték. Ebben az időszakban Bikácson is fogott egy példányt Szeőke Kálmán (Uherkovich & Ábrahám 1992; Uherkovich 1993). 2000-ben Villányi-hegységből is előkerült. A mözsi Kapszeg-tónál 2019 és 2020 között 3 alkalommal sikerült kimutatnom. (Kalotás 2023). A Dráva mentén, Lakócsa határában 2022-ben egy júniusi lámpázásunk során 2 példány jött a fényre. A Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzethez tartozó Szedresi Ős-Sárvíz területén 2022-ben egy nedves magaskórós társulás szegélyében sikerült egy példányát belámpáznom. A Szársomlyón 2024-ben is megfigyeltek egy példányt (Laczik Dénes. pers. comm.). A Dunaszentgyörgyi-láperdőben az Öreg-Nyílas füzes mocsárrétjét délről határoló Csámpai-övcSATORNÁnál a nedves magaskórós növénytársulásban 2020. 09. 07-én, majd 2020. 09. 11-én is jött a fényre egy-egy példány. Két évvel később, 2022. 09. 11-én pedig napnyugta előtt figyeltem meg ugyanitt egy példányt, amely a mocsárszéli magaskórós szegélyében a piros árvacsalán (*Lamium purpureum*) virágon táplálkozott. A következő években sajnos nem sikerült megfigyelni itt a foltoszegélyű aranybaglyot, de az eddigi adatok alapján mégis arra lehet következtetni, hogy a *Diachrysia nadeja* terjedőben van a Dunához és a Drávához közeli mocsaras, lápos helyeken. Az szinte bizonyos, hogy a számá-

ra alkalmas élőhelyeken már apró, de stabil szaporodó állományai is vannak a Dél-Dunántúlon, és az is igazoltnak tűnik, hogy akár két nemzedéke is fejlődhet. Az első nemzedék május végén, júniusban, a második pedig augusztus végén, szeptemberben repül (Uherkovich 1993).

Staurophora celsiae (Linnaeus, 1758). A szibériai faunakörhöz tartozik. Szerepel a hazai Vörös könyvben. Védett. Hazánkban elsősorban a homokvidékek lepkefaja, a meszes homoktalajokon kialakult nagyobb nyílt és enyhén záródó gyepeken szinte mindenhol előfordul. A beerdősített homoki gyepeken, az erdőszegélyekben és az irtásréteken – ahol a természetes homoki gyepek maradványai még megmaradtak – kisebb populációi túlélhetnek. A www.izeltlabuak.hu platformon 12 lokalitáson 67 adata található. Legjelentősebb állományai a Kiskunságban, a Tengelici-homokvidéken és a Gödöllői-dombságban található. Fő hazai tápnövényei az illatos borjúpázsit (*Anthoxanthum odoratum*), a siskanádtippán (*Calamagrostis epigeios*), és a gypes sésdbúza (*Deschampsia cespitosa*). Rajzási ideje szeptember harmadik dekádjától október közepéig tart. A vizsgálati időszak alatt nekem nem sikerült találkozni a buckabagollyal, de a Magyar Természettudományi Múzeum kutatói a Lévai-projekt keretében a Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Terület legészakibb pontján végzett lámpázás során – ahol a védett terület szomszédos nyílt homoki gyepfoltokkal határos – jelezték a faj előfordulását, ami arra utal, hogy egy elkóborolt példányról lehet szó.

Cucullia balsamitae (Boisduval, 1840). Elterjedési területe Közép-Európától Közép-Ázsiáig tart. A Kárpát-medencétől nyugatra csak kisebb, lokális foltokban fordul elő. Élőhelyei mindenhol a sztyeppzónában található. Védett. Hazánkban elsősorban a homokterületeken, főként a Kiskunságban és a dél-mezőföldi homoki gyepeken mutatták ki, de vannak adatai hazai mészkő- és dolomit sziklagyepekből is. A Tengelici-homokvidéken eddig két alkalommal sikerült megtalálnom (Bikácsi Ökör-hegy, Németkéri Látó-hegy). Meglepő volt, hogy a Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi terület észak-nyugati szélén, a védett terület határát jelentő Csámpai-csatornát kíséző homoki gyeperen sikerült napnyugta után egy fehér mécsvirág csoporton táplálkozó példányt meghálózni, amely vélhetően a láperdő és a 6-os főközlekedési út közötti nyílt homoki gyepéről került a védett területre. Azon az estén – bár a befogás helyétől kb. 25–30 méterre folytattam a lámpázást – a megvilágított fehér lepedőt egyetlen homoki csuklyásbagoly sem kereste fel. Ronkay & Ronkay (2006) szerint a csuklyásbagoly nagyon ritkán keresik fel a fényforrást, de ha mégis, akkor is inkább a fénykör szélén ülnek meg. Ez magyarázhatja, hogy a lámpázásaim során csak nagyon kevés csuklyásbagoly-faj kerül elő. A befogott homoki csuklyásbagoly valószínűleg a védett területtel szomszédos homoki gyepeken is szaporodhatott, hiszen tápnövényének a közönséges nyúlparéjnak (*Chondrilla juncea*) ott is jelentős állománya van.

Sedina buettneri (Hering, 1858). Palearktikus elterjedésű. Nem védett. A hűvös mikroklímával rendelkező, sekély vízű élőhelyeket kedveli. Hazánkban síkvidéki mocsarakban, lápokban, nádas-sásos élőhelyeken, a növényzettel sűrűn borított holtágaknál fordul elő. A hernyók sásfajokon (*Carex* ssp.) és harmatkása-fajokon (*Glyceria* ssp.) fejlődnek. Rajzási ideje októbertől november elejéig terjed. Nálunk ritka és lokális. A www.izeltlabuak.hu platformon 10 lokalitáson 22 észlelési adata található, de nagy valószínűséggel ennél jóval több helyen is előfordul, csak késő őszi megjelenése miatt ebben a kései időszakban jóval kevesebb nagylepkefaunisztikai felmérést végeznek a számára megfelelő élőhelyeken. A Dunaszentgyörgyi-láperdőben a nyolc éve alatt két alkalommal észleltem. Csak 2017.10.20-án és 2021.10.22-én jött a fényre egy-egy példány, ami alapján úgy gondolom, hogy itt is ritka fajnak számít. Tolna vármegyében ezen kívül is csak egyetlen helyen, a Tolnai-Sárközhöz tartozó Kapszeg-tó Természetvédelmi Területen találtam (Kalotás 2023). Tekintettel arra, hogy a globális klímaváltozás okozta aszályos évek alatt a faj számára alkalmas vizes élőhelyek közül sok kiszáradt, több pedig különösen veszélyeztetett helyzetűvé vált, ezért különösen fontos, hogy a *Sedina buettneri* valamennyi élőhelye, valamint a hegyesszárnyú nádibagoly is mielőbb jogszabályi védelmet kapjon.

Cirrhia gilvago ([Denis & Schiffermüller], 1775). Holomediterrán-kisázsiai elterjedésű. Nem védett. Korábban azt gondolták, hogy meleg- és szárazság kedvelő, mert hazánkban elsősorban a meleg déli lejtők karsztbokorerdeiben, molyhostölgyeseiben és vegyes-lombos erdeiben fordult el. A múlt század második harmadában még nem számított ritkának, de a század vége felé már csak szórványosan került elő néhány példány (Ronkay & Ronkay 2006). Ezt a www.izeltlabuak.hu platformon lévő adatok is megerősítették, hiszen a 2006 és 2021 közötti időszakból az országban összesen csak 12 lokalitásból sikerült kimutatni, és évente csak 1–4 megfigyelése volt. Ezt követően viszont egyre több helyről került elő, és meglepő módon nem csak a korábban ismert mezofil élőhelytípusokból, hanem üde, nedves erdőkből is, sőt egyre több alföldi előfordulását is igazolni tudták. A 2022–2025 közötti években feltűnően szaporodtak az észlelések országszerte. Ebben az időszakban már 19–45 megfigyelésről tájékoztat az [izeltlabuak.hu](http://www.izeltlabuak.hu) honlap, és a lelőhelyek száma 26 lokalitásra szaporodott. Lámpázásaim során magam is azt tapasztaltam, hogy a *Cirrhia gilvago* megfigyelések gyarapodtak az utóbbi két évben. Egyre több élőhelyen jelent meg a Dél-Mezőföldön, és nem csak a szárazabb és meleg erdőben, hanem nedves élőhelyeken, üde puhafás ligetekben, erdőben is. A Dunaszentgyörgyi-láperdőben csak a közelmúltban észleltem először. 2025-ben november 1-én és 11-én is egy-egy példány repült a fényre. Lehetséges, hogy az utóbbi években megnövekedett hazai észleléseknek köze lehet a globális klímaváltozás okozta – hazánkban is tapasztalt – szárazodáshoz és melegedéshez.

Leucania loreyi (Duponchel, 1827). Kozmopolita faj. Európában főleg a Mediterráneumban élnek nagyobb állományai. Vándorlepke. Nagy elterjedési területén néhol mezőgazdasági kártevőnek számít. Nem védett. Magyarországon 2003 végéig négy alkalommal észlelték. Tolna vármegyéből eddig egyetlen adata volt, a Szekszárdi Sötét-völgyben 2023-ban került meg egy példány, amely vörösboros csali ment. (Kalotás 2024). Az utóbbi két évben megszorodtak a hazai észlelések. Valamennyi észlelés a Dunántúlon történt. A www.izeltlabuak.hu platformon 5 lokalitáson 11 adata található, melyek közül 10 a 2024-2025-ös évekből való, de ebben nem szerepel az a 4 észlelés, amely 2025-ből a Szársomlyóról származik (Laczik Dénes pers. comm.). A 2025-ös év utolsó lámpázásakor, november 16-án a Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Terület déli határán az Öreg-Nyilasnál, a Csámpai-övcSATORNA mellett egy déli rétibagoly repült be a fényre. (A példány később a Magyar Természettudományi gyűjteményébe került.) Az eddigi publikált adatokat, valamint a sötét-völgyi és a nem publikált szársomlyói megfigyeléseket összegezve az látszik, hogy magyarországi észlelések 19 adatából 16 az utóbbi két évből származik. A *Leucania loreyi* észak felé történő kóborlása során július végén éri el Dunántúlt és számuk jellemzően szeptember és október közötti időszakban kulminál. Úgy tűnik, hogy a déli rétibagoly kárpát-medencei megjelenése is a globális klímaváltozással, klímánk gyors melegedésével magyarázható. Az egyelőre nem bizonyított, hogy szaporodó állománya alakult volna ki hazánkban, de ha az elmúlt két év tendenciája megmarad, és a *Leucania loreyi* megjelenése mind gyakoribb lesz, akkor nem zárható ki, hogy idővel lepkefaunánk állandó tagjává válik, mint az utóbbi évtizedekben az *Anophia leucomelas*, a *Proxenus hospes*, vagy a *Mythimna congrua*.

Xestia sexstrigata (Haworth, 1809). Atlanto-mediterrán faunaelem. Védett. Magyarországon csak 1991-ben sikerült bizonyítani előfordulását, amikor a Szentgyörgyváron üzemelő fénycsapda több példányt is fogott (Szeőke 1992). Ezután szaporodtak hazai előkerülési adatok, az ország több területén is észlelték ezt a nedves élőhelyekhez, lápokhoz, mocsárrétekhez vonzó fajt. A www.izeltlabuak.hu platformon 15 lokalitással már 32 megfigyelése található. Tolna vármegyében több helyen is (Kistápén, a Bikácsi-Ökör-hegyen, valamint a Szedresen a tarkasáfrányos mocsárrétjén) kimutatták már a 2020 és 2022 közötti években. Megállapítható, hogy a faj nem csak országszerte terjed, de a Dél-Mezőföldön is növekszik a megfigyelések száma (Kalotás 2024). A Dunaszentgyörgyi-láperdőben nekem ugyan nem sikerült kimutatnom a *Xestia sexstrigata*-t, de a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai jelzik, hogy 2012 őszén egy példány előkerült a Dunaszentgyörgyi-láperdő északi részén. Az utóbbi évek észlelései arra utalnak, hogy hazánkban ma már az üde, nedves élőhelyek ritka, lokális fajának számít.

Mesogona oxalina (Hübner, 1803). Európában Skandináviáig, keleten az Urál hegységig lokálisan fordul elő. A Földközi-tenger menti európai országokban is megtalálható. Nem védett. Hazánkban elsősorban a mocsár- és láperdőkben honos, és általában mindenhol alacsony egyedszámmal fordul csak elő (Ronkay & Ronkay 2006). Érdekes módon a www.izeltlabuak.hu platformon az elmúlt 7 évben csupán 4 lokalitáson 9 adatát jegyezték fel, ami azt támasztja alá, hogy hazánkban kifejezett ritka és lokális előfordulású faj. A Gemencen 1984-ben a fénycsapda még jelentős számú példányt fogott (Uherkovich 1993). Az erdészeti fénycsapdahálózat adatai alapján a múlt században még Tolnában a Holt-Duna mellett sem számított ritkaságnak, az ezredfordulót követően azonban innen már nincsenek újabb adatai. Az elmúlt években Tolna vármegyében a Tengelici-homokvidék lápfoltjairól (kistápei láperdő, Németkéri Látó-hegy, Nagydorogi Szenes-legelő), valamint a Szedresi Ős-Sárvíz területéről került elő. A Dunaszentgyörgyi-láperdő déli részén található fűzláp szélén 2025 szeptemberében 1 példány repült a fényre. Bár korábban az őszi időszakban ezen a területrészen hét évig végeztem lámpázásokat, a hegyesszárnyú madársóskabagoly egészen az utóbbi évig nem mutatkozott. Bár a faj hernyói az irodalmi adatok alapján polifágok (a hernyók *Salix*-, *Populus*-, *Prunus*- és *Quercus*-fajokon is fejlődhetnek), úgy tűnik a *Mesogona oxalina* nem követi tápnövényeinek elterjedését, hanem csak egyes nedves, üde élőhelyeken, mocsárerdőkben, láperdőben, folyóártéri erdőkben fordult elő. Ritkaságára, lokális elterjedésére és vizes élőhelyeinek veszélyeztetettségére tekintettel időszakos, hogy bekerüljön a védett lepkefajaink közé.

Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller] 1775). Natura 2000 jelölőfaj. Szerepel a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Programban (Ronkay 1997) és a Berni Egyezmény mellékletében. Vörös könyves, védett faj. Monofág, hernyói kizárólag a közönséges farkasalmán (*Aristolochia clematidis*) fejlődnek, ezért elterjedése szigorúan kötődik tápnövényéhez. A Dél-Mezőföldön főleg felhagyott gyomosodó gyümölcsösökben, szőlőkben, erdei irtásokon, fiatal akácokban, erdőszéleken, ruderaliákon, homoki gyepekben, vízfolyások menti töltéseken élnek kisebb-nagyobb állományai. A védett területen belül egyetlen apró populációját sikerült csak felfedezni. A Dunaszentgyörgyi-láperdő északi részén, a Csámpai-patak és a Csámpai-csatorna találkozásánál, a csatornapart szélén egy kaszálástól megkímélt folton évekig túlélt egy igen kis populáció. A védett terület északi határától mintegy 500 méterre található fiatal akácokban azonban tápnövényének, a farkasalmának hatalmas állományát sikerült felfedezni, amelyen napjainkban is igen jelentős *Zerynthia polyxena* állomány él.

Lycaena dispar rutilus ([Haworth], 1802). Natura 2000 jelölőfaj. Szerepel a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó programban (Ronkay 1997) is. Vörös könyves faj. Védett. A Dél-Mezőföldön és a Tolnai-Sárközben még elterjedtnek számít. Élőhelyei a nedves rétek, kaszálók, mocsárrétek és láprétek, patak- és csatornapartok kaszálatlan töltései, ahol tápnövényei a sóska-fajok (*Rumex* ssp.) bőséggel fordulnak elő. A Dunaszentgyörgyi-láperdő területén még nem ritka faj. Jelentősebb állományai a Csámpai-csatorna mentén, és a védett terület keleti határán lévő Tökösi-legelő mélyebb fekvésű mocsaras réjtjén találhatók.

Phengaris alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775). Natura 2000 jelölőfaj, amely szerepel a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó programban is (Ronkay 1997). Vörös könyves faj. Védett. A Dél-Mezőföldön kizárólag a kornistárnicson (*Gentiana pneumonanthe*) élő nedvesréti „alcon” ökotípus fordul elő. Eddigi ismeretem szerint a *Phengaris alcon* Németkér, Bikács és Kistápe határában a lokálisan elhelyezkedő láprétfoltokon még megtalálható, de állományai mindenütt fogyatkoznak, mivel sok helyen a kaszálás és a cserjeirtás elmaradása miatt az élőhelyük becserjésedik, és tápnövényük eltűnésével túlélésükre alkalmatlanná válik. A védett területen egyetlen alkalommal, 2013 júniusában sikerült megfigyelni két hím példányt az Új-Brinyó égeresétől délre található alig fél hektár nagyságú lápréten. Ezt az élőhelyet már a faj megfigyelése során is jelentős arányban elfoglalta az invazív aranyvessző (*Solidago* ssp.), amelynek sűrűjében már csak néhány tő kornistárnicsot tudtam felfedezni. Az következő 12 évben – bár több alkalommal is kerestem a szürkés hangyaboglárlakát a rajzási időben a megtalálás helyén – de sajnos már nem találtam. Szinte bizonyos, hogy erről az élőhelyről végleg kuszult.

Neptis sappho (Pallas, 1771). Védett. A múlt század nyolcvanas éveiben még ritka fajnak számított, az ezredforduló környékén azonban gyakoribbá vált hazánkban (Hudák 2023). A Dél-Mezőföldön jellemző élőhelyei az üdőbb erdőszélek, irtások, ritkás akácok, napfényes erdei utak, és a patak völgyek kísérő fasorok, ligetek. A védett területen is ilyen élőhelyfoltokon tudtam a fajt megfigyelni a rajzási időszakban. Napfényes délelőttökön gyakori látvány volt, amint lassú, csapongó repüléssel vitorláznak, vagy napoznak az útszéli bokrok levelein és az erdei utak talaján.

Apatura metis (Freyer, 1829) Diszjunkt elterjedésű lepkefaj. Délkelet-Európában, valamint a Távol-Keleten honos. Szerepel a hazai Vörös könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó programban (Ronkay 1997). Fokozottan védett. Hazánkban a Duna alsó- és középső szakaszán, a déli országhatártól egészen Dunaujvárosig előfordul. Megtalálható a Tisza alsó szakaszán, a Dráva és a Mura mentén is, de minden esetben a folyóártéri fehérfüzesekhez ragaszkodik. A Dunaszentgyörgyi-láperdőnek egy aránylag kicsi, pár száz méteres szakaszán, a Tökösi-hídtól északra, a Csámpai-csatornát mindkét oldalról szegélyező fehérfüzesben él egy igen életerős populáció. Két generációja van, az első májusban és július végén, második augusztusban repül. Az itt kelt példányok rendszerint a csatornapart növényektől mentes nedves talaján, illetve a vízparton talált vidra és róka ürülékeken szívogatnak, vagy a csatornapartot szegélyező bokrokon és fákön napoznak. Bár a Dunaszentgyörgyi-láperdőben több hasonló fajösszetételű fehérfüzes is található, a védett terület más helyén nem sikerült megfigyelni a magyar színjátszólepkét. Ugyanakkor a paksi atomerőmű horgásztavának Dunához közeli szélén már előfordul az *Apatura metis*. Kifejezetten érdekes, hogy közeli rokonfaját, az *Apatura ilia*-t több év alatt sem sikerült kimutatni a védett területen. Sikertelen kereséseimmel egybeeseng Hudák (2023) megfigyelése, mely szerint a Duna menti árterületeken déli irányban Tolna vármegye határától délre Duna ártéri erdeiben az *Apatura metis* domináns az *Apatura ilia* pedig eltűnik.

A Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Területen 2012 és 2025 közötti időszakban végzett kutatásom során megállapítottam, hogy a védett terület a vizes élőhely-típusok sokféleségének és természetességének köszönhetően kiemelkedően gazdag lepkevilágot őriz. Az égerlápok, a fűzlápok, a rekettyefüzesek, a botlófűzesek, a nádasok, a sásláprétek, a mocsárrétek, a magaskórósok, a nyárligetek, az alkalmilag vízborítás alatt álló fás legelők és kaszálók, a kiszáradó kékperjés láprétfoltok, a galagonyás-kökényes cserjések, a védett terület szomszédságában található homoki gyepek, akácok, feketefenyvesek és nemesnyarasok mozaikos sokfélesége rengeteg nagylepkefajnak biztosít lehetőséget a fennmaradásra. A védett területen kimutatott 533 nagylepke-faj zömében a vizes élőhelyfoltokhoz kötődik. Ezek közül néhányat érdemes kiemelni, amelyek jelzik, ezeknek az élőhelyek természetességét. Ilyen fajok az *Euthrix potatoria*, a *Hydriomena impluviata*, a *Chariaspilates formosaria*, a *Cyclophora pendularia*, a *Cerura erminea*, a *Clostera anachoreta*, a *Pelosia obtusa*, a *Laelia coenosa*, az *Arctornis l-nigrum*, a *Plusia festucae*, a *Deltote uncula*, az *Eucarta virgo*, a *Gortyna flavago*, a *Simyra albovenosa*, az *Acronicta leporina*, a *Chilodes maritima*, a *Gracilathetis kovacsandori*, a *Helotropha leucostigma*, a *Hydraecia micacea*, a *Sedina buettneri*, az *Archanaura neurica*, a *Leucania obsoleta*, a *Nonagria typhae*, a *Mesogona oxalina*, a *Lycaena dispar*, és az *Apatura metis*. Több olyan nagylepke-faj is előkerült, amelyek nem jellemzőek a Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Területre vizes élőhelyeire. Ezeket annak köszönhetően sikerült észlelni ezeket, hogy a védett terület közvetlen szomszédságában más ökológiai adottságú élőhelyek is találhatóak. Jellemzően száraz homoki gyepeket kedvelő lepkefajok közül több megjelent fajlistában: a *Chelis maculosa*, a *Schinia cognata*, a *Cucullia balsamitae*, a *Hadena silenes*, a *Hecatera dysodea*, az *Agrotis vestigialis*, az *Oxycesta geographica*, és a *Staurophora celsia*. A védett területtel északon szomszédos feketefenyves lehet az élőhelye a *Panolis flammea*-nak, és a *Macaria liturata*-nak. A vizsgálati időszakban számos déli vándorfaj is felkereste a láperdőt. Közöttük voltak gyakoriak, mint a *Dysgonia algira*, a *Prodotis stolidia*, a *Peridroma saucia*, ritkábban előfordulók is, mint az *Orthonama obstipata*, a *Spodoptera exigua*, a *Protoschinia scutosa*, a *Mythimna unipuncta*, és kifejezetten ritkák is, mint a *Trichoplusia ni*, a *Chrysodeixis chalcites*, vagy a *Leucania loreyi*.

10–20. ábra / Figs 10–20: 10. *Chariaspilates formosaria* (Eversmann, 1837); 11. *Zerynthia polyxena* ([Denis & Schiff.], 1775); 12. *Lycaena dispar rutilus* ([Haworth], 1802); 13. *Neptis sappho* (Pallas, 1771); 14. *Apatura metis* (Freyer, 1829); 15. *Schinia cognata* (Freyer, [1833]); 16. *Diachrysia nadeja* (Oberthür, 1880); 17. *Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789); 18. *Trichoplusia ni* (Hübner, [1803]); 19. *Leucania loreyi* (Duponchel, 1827); 20. *Mesogona oxalina* (Hübner, 1803). (Megjegyzés / Comment: eltérő méretarányok / different scales)

Összefoglalás

A Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Területen 2012 és 2025 között folytatott nagylepke-faunisztikai kutatások során 533 Macrolepidoptera-faj előfordulását sikerült igazolni, melyekből 29 faj áll törvényi védelem alatt. A 332 hektár nagyságú védett területen a biológiai sokféleség az élőhelyfragmentumokat és a nagylepkefajokat tekintve is kiemelkedően magas. A dolgozat külön foglalkozik azokkal a nagylepke-fajokkal, amelyek nemzetközi jelentőséggel bírnak, illetve kitér azokra is, amelyeknek az elmúlt évtizedekben feltűnő állományváltozásait tapasztalták Magyarországon. Megállapítja, hogy a globális klímaváltozás okozta melegedés és a gyakori aszályos évek az üde, nedves élőhelyeket kedvelő fajok esetében állománycsökkenést okoztak, ugyanakkor pedig feltűnő módon növelték melegkedvelő déli fajok beáramlását a Kárpát-medencébe. A védett terület a Tolnai-Sárköz talán az utolsó, szigetszerűen fennmaradt dunaártéri élőhelykomplexum, vélhetően olyan, amely még a 18. században jellemezte ezt a kistájat, ezért változatlan formában való megőrzése kiemelt természetvédelmi érdek. A Dunaszentgyörgyi-láperdő területén az emberi zavaró tevékenység jelenleg minimális. Az erdészeti tevékenységet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a természetvédelmi kezelési tervben lefektetett előírások betartásával végzi, az értékes, természetserű erdőterületek megőrzését szem előtt tartva. A Tökösi-híd környékén lévő fűzlápon lévő botlófűzesben időnként visszavágják a kijelölt részeket, ami elősegíti az élőhely állapotának megőrzését. A védett területen folyó vadászati tevékenység hatása kifejezetten pozitív, mert csökkenti a nagyvadállományt, ami mérsékli a vadak által a természetes vegetációban okozott károkat. A vadászatra jogosult a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon karbantartja a vadgazdálkodáshoz elengedhetetlenül szükséges utakat, ami fenntartja lepkék szempontjából kiemelten fontos erdőszegélyeket. Legeltetés a területen nem folyik, a nagyobb füves élőhelyeket évi egy-két kaszálással hasznosítják. A tömeges turizmus még nem fedezte fel a védett területet, csak alkalmi érdeklődők keresik fel a nyári hónapokban a védett területet, de mozgásuk kizárólag a természetvédelmi tanösvénnyel kijelölt, biztonságosan járható utakra korlátozódik. A védett terület közvetlen szomszédságában található mezőgazdasági művelt területek zöme szántó, ahol a gazdák gabonát (őszi búza, kukorica) termesztenek, de mindeddig nem fordult elő, hogy ez jelentős hatással járt volna a védett területen élő növény- és állatfajokra. A legnagyobb fenyegető tényező a védett terület vizes élőhelyeinek kiszáradása. A láperdő kedvező ökológiai állapotának jövőbelifennmaradása kizárólag attól függ, hogy sikerül-e folyamatosan biztosítani védett terület folyamatos vízellátását. Arra a globális klímaváltozás miatt már nem lehet számítani, hogy majd a természeti folyamatok ezt megoldják. Csámpai-csatornán és a Csámpai-övcatornán kiépített zsiliprendszer azonban alkalmas arra, hogy a paksi atomerőmű hűtővizének egy részét a védett területre vezessék, és a zsilipek segítségével a csatornában olyan szinten tartsák vízszintet, hogy az éltető víz bevezethető legyen valamennyi területre. Ehhez semmi más nem szükséges, csupán odafigyelés a természetvédelmi kezelő részéről, és akarat vízügyi kormányzást irányító szervezet részéről. Kiváló lehetőség ez, hogy ezen a folyótól mesterségesen elszakított vizes élőhelyen példát mutassunk annak a közelmúltban megváltozott kormányzati akaratnak, amely már prioritásként kezeli azt a célt, hogy vizet a tájba!

Köszönetnyilvánítás – Acknowledgements.

Ezúton is köszönöm Gergely Péternek és Ronkay Lászlónak a nehezen határozható lepkék fotóinak faji beazonosításában nyújtott segítséget, valamint a határozásokhoz fűzött szakmai tanácsokat.

I want to take this opportunity to thank Péter Gergely (H-Csobánka) and László Ronkay (H-Budapest) for their assistance in identifying the species of butterflies in the photos, which were difficult to determine, as well as for their professional advice on the identifications.

Függelék / Annex 1.

A Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Területen kimutatott nagylepke fajok jegyzéke

List observed of Macrolepidoptera in Dunaszentgyörgyi-láperdő Natura Reserve

Jelmagyarázat / Legend:

* = védett faj/protected,

L = Lévai-projektben szerepe faj/ species from project Lévai

rövidítés / abbreviation: ([Den. & Schiff.], 1775 = ([Denis & Schiffermüller], 1775

Lasiocampidae

Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
Lasiocampa quercus ([Den. & Schiff.], 1775)
Lasiocampa trifolii ([Den. & Schiff.], 1775)
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
Gastropacha populifolia (Esper, 1783)
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
Phylodesma tremulifolia (Hübner, 1810)

Sphingidae

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)
Hylloicus pinastri (Linnaeus, 1758)
Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
Hyles gallii (Rottenburg, 1775) *

Saturniidae

Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763)*

Drepanidae

Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)

Thyatiridae (Tetheidae)

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
Tethea or ([Den. & Schiff.], 1775)
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)

Polyplocinae

Polyplocia ridens (Fabricius, 1787)

Geometridae**Archieariniinae**

Boudinotiana puella (Esper, 1787)

Alsophilinae

Alsophila aescularia ([Den. & Schiff.], 1775)

Alsophila aceraria ([Den. & Schiff.], 1775)

Geometrinae

Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)

Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)

Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)

Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)

Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)

Chlorissa cloraria (Hübner, [1789])

Sterrhinae

Idaea muricata (Hufnagel, 1767)

Idaea ochrata (Scopoli, 1763)

Idaea rusticata ([Den. & Schiff.], 1775)

Idaea filicata (Hübner, 1799)

Idaea dilutaria (Hübner, 1799)

Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)

Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)

Idaea politaria (Hübner, 1799)

Idaea seriata (Schrank, 1802)

Idaea subsericeata (Haworth, 1809)

Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)

Idaea biselata (Hufnagel, 1767)

Idaea trigeminata (Haworth, 1809)

Idaea aversata (Linnaeus, 1758)

Idaea degeneraria (Hübner, 1799)

Idaea straminata (Borkhausen, 1794)

Scopula immorata (Linnaeus, 1758)

Scopula caricaria (Reutti, 1853)

Scopula nigropunctata, (Hufnagel, 1767)

Scopula virgulata ([Den. & Schiff.], 1775)

Scopula ornata (Scopoli, 1763)

Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)

Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)

Scopula immutata (Linnaeus, 1758)

Scopula subpunctaria (Herrich-Schäffer, 1847)

Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)

Timandra comae (Schmidt, 1931)

Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)

Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)

Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1847)

Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)

Cyclophora linearia (Hübner, 1799)

Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)

Larentiinae

Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)

Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767)

Cataclysmes riguata (Hübner, 1813)

- Phibalapteryx virgata* (Hufnagel, 1767)
Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
Epirrhoe alternata (Müller, 1764)
Epirrhoe galiata ([Den. & Schiff.], 1775)
Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
Campptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
Eulithis pyraliata ([Den. & Schiff.], 1775)
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
Chlostygia pectinataria (Knoch, 1781)
Hydriomena impluviata ([Den. & Schiff.], 1775)
Horisme corticata (Treitschke, 1835)
Horisme vitalbata ([Den. & Schiff.], 1775)
Melanthia procellata ([Den. & Schiff.], 1775)
Rheumaptera cervinalis (Scopoli, 1763)
Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
Philereme vetulata ([Den. & Schiff.], 1775)
Epirrita dilutata ([Den. & Schiff.], 1775)
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
Perizoma lugdunaria (Herrich-Schäffer, 1855)
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
Eupithecia haworthiata (Doubleday, 1856)
Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)
Eupithecia pygmaea (Hübner, [1799])
Eupithecia abbreviata (Stephens, 1831)
Eupithecia virgaureata (Doubleday, 1861)
Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
Eupithecia indigata (Hübner, 1813)
Eupithecia selinata (Herrich-Schäffer, 1861)
Eupithecia pimpinellata (Hübner, [1813])
Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
Eupithecia assimidata (Doubleday, 1856)
Eupithecia extraversaria (Herrich-Schäffer, 1852)
Eupithecia centaureata ([Den. & Schiff.], 1775)
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
Lithostegia griseata ([Den. & Schiff.], 1775)
Minoa murinata (Scopoli, 1763)
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
Trichopteryx polycommata ([Den. & Schiff.], 1775)
- Ennominae**
Lomasipilis marginata (Linnaeus, 1758)
Stegania cararia (Hübner, 1790)
Stegania dilectaria (Hübner, 1790)
Ligdia adustata ([Den. & Schiff.], 1775)
Macaria notata (Linnaeus, 1758)
Macaria alternata ([Den. & Schiff.], 1775)
- Macaria liturata* (Clerck, 1759) =>
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
Tephрина murinaria ([Den. & Schiff.], 1775)
Tephрина arenacearia ([Den. & Schiff.], 1775)
Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
Therapis flavicaria ([Den. & Schiff.], 1775)
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
Eilicrinia cordiaria (Hübner, 1790)
Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845)
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
Selenia lunularia (Hübner, 1788)
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
Artiora evonymaria ([Den. & Schiff.], 1775)
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
Apocheima hispidaria ([Den. & Schiff.], 1775)
Apocheima pilosaria ([Den. & Schiff.], 1775)
Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
Biston strataria (Hufnagel, 1767)
Biston betularia (Linnaeus, 1758)
Agriopsis leucophaearia ([Den. & Schiff.], 1775)
Agriopsis aurantiaria (Hübner, [1799])
Agriopsis bajaria ([Den. & Schiff.], 1775)
Agriopsis marginaria (Fabricius, [1777])
Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
Synopsis sociaria (Hübner, 1799)
Peribatodes rhomboidaria ([Den. & Schiff.], 1775)
Cleora cinctaria ([Den. & Schiff.], 1775)
Hypomecis roboraria ([Den. & Schiff.], 1775)
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
Ascotis selenaria ([Den. & Schiff.], 1775)
Ectropis crepuscularia ([Den. & Schiff.], 1775)
Aethalura punctulata ([Den. & Schiff.], 1775)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)
Bupalus piniarius (Linnaeus, 1758)
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)
Lomographa temerata ([Den. & Schiff.], 1775)
Theria rupicaprararia ([Den. & Schiff.], 1775)
Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837) *
Aspitates gilvaria ([Den. & Schiff.], 1775)
- Notodontidae**
Cerura erminea (Esper, 1783)
Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
Furcula bifida (Brahm, 1787)
Furcula furcula (Clerck, 1759)
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)

- Dicranura ulmi* ([Den. & Schiff.], 1775 *
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
Drymonia querna ([Den. & Schiff.], 1775
Gluphisia crenata (Esper, 1785)
Notodonta tritophus ([Den. & Schiff.], 1775
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758)
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
Pheosia tremula (Clerck, 1759)
Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
Spatalia argentina ([Den. & Schiff.], 1775
Ptilophora plumigera ([Den. & Schiff.], 1775
Clostera anachoreta ([Den. & Schiff.], 1775
Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
- Rivulinae**
Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
- Aventiinae**
Laspeyria flexula ([Den. & Schiff.], 1775
Trisateles emortualis ([Den. & Schiff.], 1775
- Herminiinae**
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
Herminia tarsipennalis, (Treitschke, 1835)
Herminia grisealis ([Den. & Schiff.], 1775
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
Herminia tenuialis (Rebel, 1899)
Polypogon plumigeralis (Hübner, [1825])
Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)
- Hypeninae**
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
- Eublemminae**
Calymma communimacula ([Den. & Schiff.], 1775
Eublemma purpurina ([Den. & Schiff.], 1775
- Phyotmetrinæ**
Colobochyla salicalis ([Den. & Schiff.], 1775
- Calpinae**
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
- Lymantriinae**
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
Sphrageidus similis (Fuessly, 1775)
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
Laelia coenosa (Hübner, 1808)
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
Arctornis l-nigrum (Müller, 1764)
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
- Arctiinae**
Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
Spilosoma urticae (Esper, 1789)
Hyphantria cunea (Drury, 1773)
Diaphora mendica (Clerck, 1759)
- Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758)
Arctia villica (Linnaeus, 1758)
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Chelis maculosa ([Den. & Schiff.], 1775
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) *
- Lithosiinae**
Miltochrista miniata (Forster, 1771)
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
Thumata senex (Hübner, 1808)
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1847)
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Eilema griseola (Hübner, [1803])
Eilema depressa (Esper, [1787])
Eilema lutarella (Linnaeus, 1758) L
Eilema lurideola (Zincken, 1817)
Eilema caniola (Hübner, 1808)
Eilema palliatella (Scopoli, 1763)
Eilema complana (Linnaeus, 1758)
Eilema pseudocomplana (Daniel, 1939)
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
- Catocalinae**
Lygephila pastinum (Hübner, 1790)
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Catephia alchymista ([Den. & Schiff.], 1775
Minucia lunaris ([Den. & Schiff.], 1775
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
Prodotis stolidia, (Fabricius, 1775)
Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
Catocala hymenaea ([Den. & Schiff.], 1775
Catocala fraxini (Linnaeus, 1767) *
Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
Catocala electa (Vieweg, 1790)
Catocala elocata (Esper, 1787)
Catocala puerpera (Giorna, 1791)
- Nolidæ**
Meganola albula ([Den. & Schiff.], 1775
Nola aerugula (Hübner, 1793)
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)
Earias clorana (Linnaeus, 1761)
Earias vernana (Fabricius, 1787)
Nycteola revayana (Scopoli, 1772) L
Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904)
Nycteola siculana (Fuchs, 1899)
- Noctuidæ**
Plusiinae
Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
Abrostola asclepiadis ([Den. & Schiff.], 1775
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)

- Diachrysia stenochrysis* (Warren, 1913)
Diachrysia nadeja (Oberthür, 1880) *
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
Eustrotiinae
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)
Deltote uncula (Clerck, 1759)
Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
Acontiinae
Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763)
Ponometia candefacta (Hübner, 1831)
Aedia funesta (Esper, 1786)
Anophia leucomelas (Linnaeus, 1758)
Pantheinae
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
Acrionictinae
Craniophora ligustri ([Den. & Schiff.], 1775)
Oxicesta geographica (Fabricius 1787)
Moma alpium (Osbeck, 1778)
Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
Acrionicta alni (Linnaeus, 1767)
Acrionicta cuspis (Hübner, 1813)
Acrionicta tridens ([Den. & Schiff.], 1775)
Acrionicta strigosa ([Den. & Schiff.], 1775)
Acrionicta euphorbiae ([Den. & Schiff.], 1775)
Acrionicta rumicis (Linnaeus, 1758)
Acrionicta aceris (Linnaeus, 1758)
Acrionicta leporina (Linnaeus, 1758) L
Acrionicta megacephala ([Den. & Schiff.], 1775)
Metoponiinae
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
Tyta luctuosa ([Den. & Schiff.], 1775)
Cucullinae
Cucullia balsamitae (Boisduval, 1840) *
Shargacucullia lychnitis (Rambur, 1833)
Oncocnemidinae
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
Amphipyriinae
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
Amphipyra berbera svensoni (Fletcher, 1968)
Amphipyra tragopogonis (Clerck, 1759)
Amphipyra livida ([Den. & Schiff.], 1775)
Psaphidinae
Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
Valeria oleagina ([Den. & Schiff.], 1775)
Lamprosticta culta ([Den. & Schiff.], 1775)
Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767)
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
Condicinae
Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813)
Eucarta amethystina (Hübner, [1803])
Eucarta virgo (Treitschke, 1835) L
Heliothinae
Schinia cognata (Freyer, 1833) *
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
Heliothis adauca (Butler, 1878)
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
Bryophilinae
Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803)
Cryphia algae (Fabricius, 1775)
Xyleninae
Pseudeustrotia candidula ([Den. & Schiff.], 1775)
Spodoptera exigua (Hübner, [1808])
Hapalotis venustula (Hübner, 1790)
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
Platyperigea kadenii (Freyer, 1836)
Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1778)
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
Hoplodrina blanda ([Den. & Schiff.], 1775)
Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816)
Hoplodrina respersa ([Den. & Schiff.], 1775)
Hoplodrina ambigua ([Den. & Schiff.], 1775)
Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
Rusina ferruginea (Esper, [1785])
Athetis furvula (Hübner, 1808)
Proxenus hospes (Frayser, 1831)
Gracilathetis kovacsсандori (Ronkay, Ronkay & Landry, 2023)
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
Chloantha hyperici ([Den. & Schiff.], 1775)
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) * L
Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
Gortyna flavago ([Den. & Schiff.], 1775)
Hydraecia micacea (Esper, 1789)
Luperina testacea ([Den. & Schiff.], 1775)
Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
Sedina buettneri (E, Hering, 1858)
Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
Archanara neurica (Hübner, [1808]) L
Archanara dissoluta (Treitschke, 1825) L
Photodes minima (Haworth, 1809)
Globia sparganii (Esper, 1790)
Apamea sordens (Hufnagel, 1766) L
Loscopia scolopacina (Esper, 1788)
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
Mesapamea secalella (Remm, 1983)
Mesoligia furuncula ([Den. & Schiff.], 1775)
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
Oligia latruncula ([Den. & Schiff.], 1775)
Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)

- Ipimorpha subtusa* ([Den. & Schiff.], 1775)
Episema glaucina (Esper, 1789)
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
Cosmia pyralina ([Den. & Schiff.], 1775)
Cirroedia centrago (Haworth, 1809)
Tiliacea aurago ([Den. & Schiff.], 1775)
Tiliacea sulphurago ([Den. & Schiff.], 1775)
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
Conistra ligula (Esper, 1791)
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
Conistra rubiginea ([Den. & Schiff.], 1775)
Conistra erythrocephala ([Den. & Schiff.], 1775)
Agrochola lychnidis ([Den. & Schiff.], 1775)
Anchoscelis nitida ([Den. & Schiff.], 1775)
Anchoscelis litura (Linnaeus, 1758)
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
Anchoscelis lota (Clerck, 1759)
Leptologia macilenta (Hübner, 1809)
Sunira circellaris (Hufnagel, 1766)
Propenistra laevis (Hübner, 1803)
Xanthia togata (Esper, 1791)
Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766)
Cirrhia gilvago ([Den. & Schiff.], 1775)
Cirrhia ocellaris (Borkhausen, 1792)
Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
Apterogenum ypsilon ([Den. & Schiff.], 1775)
Ammoconia caecimacula ([Den. & Schiff.], 1775)
Aporophyla tululenta ([Den. & Schiff.], 1775)
Blepharita satura ([Den. & Schiff.], 1775)
Mesogona oxalina (Hübner, 1803)
Hadeninae
Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
Mythimna pudorina ([Den. & Schiff.], 1775)
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
Mythimna impura (Hübner, 1808)
Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
Mythimna unipuncta (Hübner, 1808)
Mythimna albipuncta ([Den. & Schiff.], 1775)
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
Mythimna congrua (Hübner, 1817)
Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
Leucania loreyi (Duponchel, 1827)
Senta flammea (Curtis, 1828)
Hadula trifolii (Hufnagel, 1766)
Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
Heliophobus reticulata (Goeze, 1781)
Conisania luteago ([Den. & Schiff.], 1775)
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
Melanchnra persicariae (Linnaeus, 1761)
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
Lacanobia thalassina ([Den. & Schiff.], 1775)
Lacanobia suasa ([Den. & Schiff.], 1775)
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
Hecatera dysodea ([Den. & Schiff.], 1775)
Hadena capsicola ([Den. & Schiff.], 1775)
Hadena perplexa ([Den. & Schiff.], 1775)
Hadena silenes (Hübner, [1822])
Panolis flammea ([Den. & Schiff.], 1775)
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
Orthosia miniosa ([Den. & Schiff.], 1775)
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
Orthosia cruda ([Den. & Schiff.], 1775)
Orthosia populeti (Fabricius, 1781)
Orthosia gracilis ([Den. & Schiff.], 1775)
Orthosia opima (Hübner, 1809)
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
Anorthoa munda ([Den. & Schiff.], 1775)
Egira conspicularis (Linnaeus, 1758)
Tholera cespitis ([Den. & Schiff.], 1775)
Tholera decimalis (Poda, 1761)
Noctuinae
Peridroma saucia (Hübner, 1808)
Euxoa obelisca ([Den. & Schiff.], 1775)
Euxoa temera (Hübner, 1808)
Euxoa seliginis (Duponchel, 1837)
Euxoa eruta (Hübner, 1817)
Agrotis bigramma (Esper, 1790)
Agrotis cinerea ([Den. & Schiff.], 1775)
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
Agrotis segetum ([Den. & Schiff.], 1775)
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
Axylia putris (Linnaeus, 1761)
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
Cerastis rubricosa ([Den. & Schiff.], 1775)
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
Noctua interposita (Hübner, 1790)
Noctua comes (Hübner, 1813)
Noctua janthina ([Den. & Schiff.], 1775)
Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
Epilecta linogrisea ([Den. & Schiff.], 1775)
Xestia xanthographa ([Den. & Schiff.], 1775)
Xestia sexstrigata (Haworth, 1809) L
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Xestia triangulum (Hufnagel, 1766) L
Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)
Hesperidae
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Carcharodus alceae (Esper, [1780])
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Pyrgus carthami (Hübner, [1813])
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) *

- Thymelicus lineola* (Ochsenheimer, 1808)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Ochlodes sylvanus (Esper, [1777])
- Papilionidae**
- Zerynthia polyxena* ([Den. & Schiff.], 1775 *
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) *
Papilio machaon (Linnaeus, 1758) *
- Pieridae**
- Colias hyale* (Linnaeus, 1758)
Colias alfacariensis (Ribbe, 1905)
Colias croceus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Colias erate (Esper, 1805)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) *
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pontia daplidice edusa (Fabricius, [1777])
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
- Riodinidae**
- Hemaris lucina* (Linnaeus, 1758)
- Lycaenidae**
- Lycaena dispar rutilus* (Werneburg, 1864) *
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) *
Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Cupido argiades (Pallas, 1771)
Phengaris alcon ([Den. & Schiff.], 1775 *
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
Aricia agestis ([Den. & Schiff.], 1775 *
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
- Nymphalidae**
- Libythea celtis* (Laicharting, 1782) *
Apatura metis (Freyer, 1829) *
Neptis sappho (Pallas, 1771) *
Argynnis pandora ([Den. & Schiff.], 1775 *
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) *
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Brenthis daphne ([Den. & Schiff.], 1775 *
Boloria dia (Linnaeus, 1767)
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Melitaea phoebe ([Den. & Schiff.], 1775)
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Nymphalis io (Linnaeus, 1758) *
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) *
Nymphalis c-album (Linnaeus, 1758) *
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) *
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Pararge aegeria tircis (Godart, 1821)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
- Lasiommata maera* (Linnaeus, 1758)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Minois dryas (Scopoli, 1763)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)

Irodalom – References

- Andrásfalvy B. 1973: A Sárköz és a környező Duna-menti területek ősi ártéri gazdálkodása és vízhasználatai a szabályozás előtt. – Vízügyi Történeti Füzetek, Budapest, 75 pp.
- Farkas S. 2006: A Dunaszentgyörgyi-láperdő – Természetvédelmi terület az atomerőmű szomszédságában. – Természet Világa, 137(11): 522–523.
- Farkas S. 2014: A Dunaszentgyörgyi láperdő (HUDD20072) Natura 2000 terület fenntartási terve. – Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs, Kézirat, 48 pp.
- Fazekas I. 1992: Tolna megye nappali lepkéi. – Babits-füzetek 7., Szekszárd, 142 pp.
- Gergely P., Górh. Á., Hudák T., Ilonczai Z. & Szombathelyi E. 2018: Nappali lepkéink – Határozó terepre és természetfotókhoz. – Kittaibel Kiadó, 264 pp.
- Haraszthy L. szerk. 2014: Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. – Pro Vértes Köz-alapítvány, Csákvár, 955. pp.
- Hudák, T. 2023: Fejér vármegye és környékének nappali lepkéi (Lepidoptera: Rhopalocera) | The Butterflies of Fejér County, Hungary. – e-Acta Naturalia Pannonica, 24: 1–60.
- Kalotás Zs. 2013: Láperdő az atomerőmű árnyékában. – Természet Világa, 143 (10): 462–464.
- Kalotás Zs. 2018: Élet a Brinyón – A Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Terület. – MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Paks, 156 pp.
- Kalotás Zs. 2023: Adatok a Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület Macrolepidoptera faunájához (Lepidoptera). – Lepidopterologica Hungarica 19(1): 5–20.
- Kalotás Zs. 2024: Adatok a Sötétvölgy Természetvédelmi Terület és közvetlen környezetének Macrolepidoptera faunájához. – Lepidopterologica Hungarica, 2(1):35–55.
- Kalotás Zs. 2024: Adatok a Bikácsi Ökör-hegy, a kistápi láprétek és erdők, valamint a Nagydorogi Szenes-legelő Macrolepidoptera faunájához. – Lepidopterologica Hungarica 20(2): 75–97.
- Ronkay G. 1997: Nemzeti Biodiverzitás-monitorizó Rendszer VII. Lepkék. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 71 pp.
- Ronkay G. & Ronkay L. 2006: A magyarországi csuklyás, szegfű- és földibaglyok atlasza (Noctuidae: Cucullinae, Hadeninae, Noctuinae). – Natura Somogyiensis 8, 416 pp.
- Ronkay G., Ronkay L. & Varga Z. (szerk.) 2024: Magyarország nagylepkéi – Macrolepidoptera of Hungary. Fibigeriana Supplement, 4. Heterocera Press, Budapest, 318 pp.
- Szeőke K. 1994: Bölcse és környékének lepkefaunája. pp. 55–60. in Szabó G. (szerk.): Bölcseki tanulmányok 1. – Múlt és jelen Bölcskén
- Tölgy Természetvédelmi Egyesület (2013): Lévai Projekt – A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok. – Minta értékű bio-monitoring vizsgálatok, Zoológia, Paks, Kézirat.
- Uherkovich A. 1993: Kvantitatív vizsgálatok a Gemenci Tájvédelmi Körzet nagylepke (Lepidoptera). – faunáján. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 37: 33–43.
- Uherkovich Á. & Ábrahám L. 1992: A Béda-Karapancsa Tájvédelmi körzet nagylepkefaunája (Lepidoptera). in: A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet élővilága. – Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 6: 166–167.
- Varga Z. 1981: *Diachrysia nadeja* Obth. 1980 – new species of Hungarian fauna (Lep.: Noctuidae). – Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 2: 127–131.
- Vojnits A., Uherkovich Á., Ronkay L. & Peregovits L. 1991: Medvelepkék, szenderek és szövőlepkék – Arctidae, Sphingidae et Bombyces. – Fauna Hungariae 166(14), 244 pp.